

Meșteșugurile tradiționale din Regiunea Sud a Republicii Moldova: valorificare turistică pentru păstrarea tradițiilor

Dr. Marina MIRON, Dr. Viorel MIRON,
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova

De-a lungul timpului, meșteșugurile au fost un factor important în dezvoltarea economiei și culturii, în instruirea și educarea generației tinere. Cu timpul în societate se produce substituirea obiectelor confecționate în condiții casnice, cu obiecte produse la întreprinderi specializate, ceea ce aduce la constrângerea producției industriei casnice, la industrializarea mai multor domenii de producere și pierderea unor activități tradiționale.

Obiectivul cercetării a fost inventarierea stării meșteșugurilor tradiționale în sudul țării cu obținerea unui tablou actualizat al nivelului de conservare a acestora, elaborarea unor recomandări referitor la valorificarea potențialului meșteșugăresc în scopuri turistice.

Cercetările de teren au permis lansarea dezbaterii problemei, ce ține de starea meșteșugurilor tradiționale în sudul țării. Astăzi suntem în situația când mare parte a meșteșugurilor tradiționale sunt pe cale de dispariție. Toate aceste elemente, ce țin de meșteșugurile tradiționale, diversitatea de obiecte și expresii culturale sunt un imens și durabil potențial, pe care este posibil să-l pierdem în scurt timp. Unele îndeletniciri meșteșugărești practicate pe vremuri în acest areal deja au dispărut, numărul meșterilor populari s-a redus drastic, nu există o cartografiere centralizată a meșteșugurilor, a potențialului de meșteri populari. Puțină atenție se oferă conservării culturii materiale, create de talentul popular. Muzeele înființate în această zonă sunt în mare parte inițiative private, lăsate fără suport metodologic, dar și fără cel material. Multe particularități ale fenomenului tradiției populare meșteșugărești deja sunt pierdute. Acest lucru este recunoscut de meșterii intervievați și sunt necesare intervențiile specialiștilor din domeniul etnografic pentru asistența în restabilirea practicilor bătrânești.